

Социальная значимость и экономическая эффективность электротранспорта

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич** профессор
Ташкентского государственного университета.
2. **ШИРИНОВ ШЕРЗОД.** Студент Ташкентского государственного
университета.

Аннотация

В статье анализируется ряд преимуществ электричества: во-первых, источник электроэнергии не ограничен; во-вторых, электричество – это возобновляемая энергия. Он снова и снова создается человеком; в-третьих, электричество относительно дешевое; в-четвертых, есть способы подачи электроэнергии потребителю непрерывным, очень простым и удобным способом; в-пятых, появляется возможность вести точный учет произведенной, поставленной и потребленной электроэнергии; в-шестых, электричество оказывает незначительное вредное воздействие на здоровье человека, экологию и окружающую среду.

Ключевые слова: электричество, энергетика, будущее, транспорт, экономика, экология.

ANNOTATION

The article analyzes a number of advantages of electricity: firstly, the source of electricity is unlimited; secondly, electricity is renewable energy. It is created again and again by man; thirdly, electricity is relatively cheap; fourthly, there are ways to supply electricity to the consumer in a continuous, very easy and convenient way; fifth, there are opportunities to keep an accurate account of the

electricity produced, supplied and consumed; sixthly, electricity has little harmful effect on human health, ecology and environment.

Key words: electricity, energy, future, transport, economy, ecology.

По своим задачам электровагоны бывают магистральными и маневровыми. Магистральные электровагоны предназначены для обслуживания как грузов, так и пассажиров или того и другого. Электровагоны маневровые в основном используются на железнодорожных станциях, станциях, производствах и шахтах. Также в зависимости от вида потребляемого электрического тока электровагоны делятся на виды, работающие на постоянном и переменном токе. При этом КПД электровагонов, работающих на постоянном токе, значительно выше. Происхождение термина электровагон основано на русском слове электро и воз(ит) - транспортировать. В воображении многих людей электровагон — это поезд, который движется на электричестве. На самом деле это не ложный вывод. Говоря языком науки, электровагоны — это в основном локомотивы, работающие от встроенных аккумуляторов, которые подключаются к электрической сети контактной сетью. Если аккумуляторы отключены от сети, он будет работать до исчерпания резервной мощности. Электровагоны приводятся в движение силой тяги первого локомотива, так же как и паровозы и тепловозы. Но первый электровагон может использовать контактные сети, установленные в других вагонах, для дальнейшего повышения напряжения. Потому что вся конструкция поезда подключена к источнику питания через контактную сеть. То есть вместе с локомотивом все вагоны имеют возможность получать мощность от источника и приводиться в действие. Так что, если один выйдет из строя, другой будет продолжать работать. Электроэнергия может многократно вырабатываться на

гидроэлектростанциях, ветряных электростанциях, тепловых электростанциях и атомных электростанциях, созданных человеческим интеллектом. Говоря научным языком, электричество имеет возобновляемые источники энергии. На основании этих и других свидетельств можно сказать, что электричество – это энергия будущего. Потому что это удобно и предпочтительно во всех отношениях. Доказательство нашего мнения представлено в следующем:

- ✓ во-первых, источник электроэнергии не ограничен;
- ✓ во-вторых, электричество является возобновляемой энергией. Он снова и снова создается человеком;
- ✓ в-третьих, относительно дешевая электроэнергия;
- ✓ в-четвертых, есть способы подачи электроэнергии потребителю непрерывным, очень простым и удобным способом;
- ✓ в-пятых, есть возможность вести точный учет произведенной, поставленной и потребленной электроэнергии;
- ✓ в-шестых, при использовании электроэнергии не допускаются расточительные траты и растраты;
- ✓ в-седьмых, вредное воздействие электричества на здоровье человека, экологию и окружающую среду мало.

Эти и другие преимущества электровозов привели к дальнейшему повышению позиций железнодорожного транспорта.

Теперь кратко коснемся истории создания электровозов. По словам источников, «первый магистральный электровоз был изготовлен в России в 1932 году и впоследствии совершенствовался». Это правильная информация. Фактически к этой дате были созданы первые модели электровозов, значительно усовершенствованные, которые могли легко преодолевать большие расстояния по железным дорогам. Однако попытки создания машин

с электрическим приводом начались еще в 19 веке, а первые образцы появились в 1830-х годах. Мы не зря использовали слово автомобиль. Потому что их еще не довели до уровня локомотива при движении на электричестве. Можно с уверенностью сказать, что первый вид транспорта с электроприводом больше походил на электромобиль, и он был предшественником будущих электровозов и электромобилей. Такое транспортное средство изначально было собрано венгерским изобретателем Аносом Джедликом. Вернер фон Сименс, немецкий инженер и предприниматель, был удостоен чести быть изобретателем трамвая, который в настоящее время доступен во многих странах. В 1879 году Вернер фон Сименс представил изобретенный им электровоз на немецкой промышленной ярмарке. В 1881 году в Берлине был построен и запущен первый электрический трамвай. В том же году в Париже открылось трамвайное сообщение. В 1885 году в Блэкпуле, Англия, было запущено трамвайное движение. И таким образом сначала в Европе, а затем и на других континентах начинают распространяться трамваи, являющиеся новым, дешевым и удобным средством электрического транспорта.

Литература

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси (DSc). Тошкент. Ўзбекистон Миллий Университети. 2022. 224 б.

3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т – харфи. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент. 80-бет. www.ziyouz.com кутубхонаси.
4. Курбанов Ж.Ф., Хуснидинова Н.Ф. ПОЕЗД РАДИОАЛОҚА ТИЗИМЛАРИДА ВАГОН-ЛАБОРАТОРИЯ ЎЛЧОВ МАЪЛУМОТЛАРИНИ ТАХЛИЛ ҚИЛИШ. Железнодорожный транспорт: актуальные задачи и инновации, 2022 №1. С. 33-43.